

**УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ**

Департман за ратарство и повртарство

Александар Јелић

Дипл. инж. пољопривреде

**ПОГОДНОСТ СОЈЕ ЗА ОРГАНСКУ
ПРОИЗВОДЊУ У СОРТНИМ
МАКРООГЛЕДИМА**

МАСТЕР РАД

Нови Сад, 2023.

**УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ**

Департман за ратарство и повртарство

Кандидат:

Дипл. инж. пољ. Александар Јелић

Ментор:

проф. др Срђан Шеремешкић

**ПОГОДНОСТ СОЈЕ ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ У
СОРТНИМ МАКРООГЛЕДИМА
МАСТЕР РАД**

Нови Сад, 2023.

КОМИСИЈА ЗА ОДБРАНУ И ОЦЕНУ МАСТЕР РАДА:

Др Срђан Шеремешкић, редовни професор за ужу научну област Ратарство и повртарство, Пољопривредни факултет, Нови Сад
-Ментор-

Др Јован Црнобарац, редовни професор за ужу научну област Ратарство и повртарство, Пољопривредни факултет, Нови Сад
-Председник-

Др Велимир Младенов, доцент за ужу научну област Генетика, оплемењивање биљака и семенарство, Пољопривредни факултет, Нови Сад
-Члан-

ЗАХВАЛНИЦА:

Захваљујем се родитељима и сестрама на подршци и разумевању током израде мастер рада. Огромну захвалност изражавам професору др Срђану Шеремешићу, на стручној помоћи, издвојеном времену, препорученој литератури и саветима без којих овај рад не би био могућ. Велику захвалност дугујем и члановима комисије коју чине др Јован Црнобарац, редовни професор за ужу научну област Ратарство и повртарство, као и др Велимир Младенов, доценту за ужу научну област Генетика, оплемењивање биљака и семенарство, за сугестије и предлоге током реализације овог мастер рада. Такође, захваљујем се и докторандкињи, MSc Марјани Васиљевић из Института за ратарство и повртарство из Новог Сада, Одељење за легуминозе, за стручну помоћ око избора литературе и могућности учешћа у мрежи макроогледа за органску производњу соје. Указана ми је част да су истраживање и огледи за потребе израде мастер рада подржани од стране Европске уније, у оквиру пројекта ESOBREED, број уговора 771367.

Аутор.

Садржај

1.	УВОД.....	1
2.	ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ.....	5
2.1	ПОРЕКЛО СОЈЕ И ПРОИЗВОДЊА КОД НАС И У СВЕТУ	5
2.2	НУТРИТИВНИ САСТАВ ЗРНА СОЈЕ	6
2.3	УСЛОВИ ГАЈЕЊА СОЈЕ	7
2.3.1	Потребе соје према хранивима	7
2.3.2	Утицај температура ваздуха на принос соје.....	8
2.3.3	Утицај количине и распореда падавина на принос соје.....	9
2.4	МЕСТО СОЈЕ У ОРГАНСКОЈ ПОЉОПРИВРЕДИ	9
2.4.1	Органска пољопривреда	9
2.4.2	Гајење соје у органској производњи	10
3.	ЗАДАТАК И ЦИЉ РАДА	12
4.	МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА.....	13
4.1	ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОГЛЕДА.....	13
4.1.1	Особине испитиваних сорти соје.....	20
4.1.2	Статистичка анализа података.....	22
5.	РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ	24
4.2	ДЕСКРИПТИВНА СТАТИСТИКА АНАЛИЗИРАНИХ ПАРАМЕТАРА И ЛОКАЛИТЕТА.....	24
4.3	УТИЦАЈ ЛОКАЛИТЕТА И СОРТЕ НА МОРФОЛОШКЕ ОСОБИНЕ БИЉАКА	29
4.3.1	Маса биљке соје	29
4.3.2	Висина стабљике соје	30
4.3.3	Број зрна по биљци соје.....	31
4.3.4	Маса зрна соје	32
4.4	УТИЦАЈ ЛОКАЛИТЕТА И СОРТЕ НА ПРИНОС, ПРОТЕИНЕ И УЉЕ	33
4.4.1	Принос зрна соје	33
4.4.2	Садржај уља у зрну соје.....	35
4.4.3	Садржај протеина.....	36
4.4.4	Корелације.....	38
5.	ЗАКЉУЧАК	40
6.	ЛИТЕРАТУРА.....	41

РЕЗИМЕ

**ПОГОДНОСТ СОЈЕ ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ У СОРТНИМ
МАКРООГЛЕДИМА**

Производња соје је од великог значаја, јер се ова ратарска култура не користи само у исхрани људи и животиња, већ и у фармацеутској и другим гранама индустрије. Гајењем соје по методама органске производње у нашој земљи и њеним развојем може се остварити производња довољних количина квалитетне, безбедне хране. Због тога се повећавају површине под овим усевом у органској производњи. Прелазак са конвенционалне производње на органску је релативно једноставан са становишта технологије гајења, а посебно кад је реч о мањим површинама. Међутим, изазов представља усклађивање елемената агротехнике, са појавом климатских екцеса и одабир сорти које могу да одговоре различитим потребама гајења. Повећање површина под органском производњом соје значајно би утицало и на повећање укупне производње у нашој земљи, а квалитетном прерадом зрна могли бисмо постати значајни извозници сојиних производа. Циљ овог рада био је да се утврди која сорта је најбоља у макроогледима са становишта приноса и морфолошких карактеристика за услове Војводине у органском начину производње.

Кључне речи: соја, органска производња, принос, морфолошке карактеристике

SUMMARY

**SUITABILITY OF SOYBEANS FOR ORGANIC PRODUCTION IN
VARIETAL MACROVIEWS**

Soybean production is of great importance, because this field crop is used not only in human and animal nutrition, but also in the pharmaceutical and other branches of industry. By growing soybeans according to the methods of organic production in our country and its development, the production of sufficient quantities of quality, safe food can be achieved. However, the challenge represents the harmonization of elements of agrotechnics, with the occurrence of climatic extremes and the selection of varieties that can respond to different cultivation needs. The transition from conventional to organic production is relatively simple from a cultivation practice standpoint, especially when it comes to smaller areas. Increasing the area under organic soybean production would significantly affect the increase of total production and with quality grain processing we could become significant exporters of soybean products. The aim of this study was to determine which variety is the best in the macrotrials from the point of view of yield and morphological traits for the conditions of Vojvodina in the organic production system.

Key words: soybean, organic production, yield, morphological traits

1. УВОД

Соја (*Glycine max* (L.) Merr.) је представник реда *Fabales*, породице лептирњача, односно фамилије *Fabaceae* и рода *Glycine*. Ова једногодишња самооплодна зељаста биљка води порекло од дивље форме (*Glycine ussuriensis*) (Gazzoni, 1994) и пореклом је из Кине. Веома је значајна пољопривредна култура (Сл. 1), јер представља главни извор биљних протеина и уља за људску и анималну исхрану. Зависно од сорте, садржи око 40% протеина, 20% уља, 10% угљених хидрата, 5% сирових влакана и 5% пепела. Зрно соје (Сл. 2) садржи најквалитетније протеине од свих легуминоза, садржи свих осам есенцијалних аминокиселина, потребних људском организму (изолеуцин, леуцин, лизин, метионин, фенилаланин, треозин, триптофан и валин). Производња соје је од великог значаја јер се она не користи само у исхрани, већ и у фармацеутској и другим гранама индустрије. Успех саме производње соје зависи, од правилног избора сорте, агроколошких услова, локалитета гајења и примењене технологије гајења (Поповић и сар., 2016).

Слика 1. Соја на пољу

Слика 2: Зрно соје

(Аутор: Марјана Васиљевић, 2001 г.)

Соја је највише узгајана уљарица на свету, гаји се на површини од око 120 милиона хектара са годишњом производњом од око 352 милиона тона (USDA, 2017). У Србији соја се гаји на око 220.000 ha. Важно је нагласити да је соја најзаступљенија легуминоза у пострној сетви у Србији (Максимовић и сар., 2001) што може значајно да утиче на разноврсност њене употребе. Соја је биљна врста која

за успешно гајење захтева велике количине падавина и висок садржај влаге у ваздуху. Изражене потребе за влагом соја има у неколико критичних фенофаза, а то су: период цветања, формирања махуна и зрна, као и период наливања зрна (Ђукић и сар., 2011). Транспирациони коефицијент соје је изнад 600-700 mm, а оптимална релативна влажност ваздуха у VI, VII и VIII месецу за соју је 70-75%. Ако се у фазама цветања и наливања зрна деси суша, доћи ће до израженог умањења приноса, јер опадају цветови и младе махуне. Суша у периоду цветања смањује принос за око 50-60% а у време формирања зрна 40-80%. За агроколошке услове у нашој земљи, у редовној сетви, најзаступљеније су средњестасне сорте соје (I групе зрења (ГЗ)) са учешћем око 50%, затим касностасне сорте (II ГЗ) са учешћем око 25% и ране сорте (0 ГЗ) са учешћем око 25%. Као пострни усев сеју се веома ране сорте (000 и 00 ГЗ). Генетски потенцијал за НС сорте I, II и 0 ГЗ износи преко 5 t/ha и постиже се у хумидним годинама уз поштовање пуне агротехнике (Вошњак, 2001).

Органски систем пољопривредне производње је привукао велику пажњу током протекле две деценије, јер се чини да нуди решење за неке од проблема који тренутно постоје у пољопривредном сектору индустријализованих земаља. Органска пољопривреда има потенцијал да обезбеди користи у смислу заштите животне средине, конзервацију необновљивих извора енергије, побољшаног квалитета хране, смањење употребе материјала који нису пореклом са фарме и преорјентацију пољопривреде ка тржиштима на којима постоји тражња за вреднијим производима. Неке европске земље су препознале и одговориле на ове потенцијалне користи од органске пољопривреде, и пружиле подршку фармерима да усвоје овај систем производње. Помоћ се реализује директно кроз финансијске подстицаје и индиректно кроз подршку истраживањима, саветодавству и тржишним иницијативама. Резултат овако значајне и систематске подршке огледа се у убрзаном развоју органске пољопривреде широм Европе, са сличним трендом, можда мање наглашеним, и широм света (Вукоје и сар., 2015).

Органска производња представља комплексан начин производње који мора да поштује строге законске норме и стандарде. Висок природни потенцијал и повољни климатски услови Србију убрајају у земље у којима се органска производња може успешно развијати (Šeremešić i sar., 2017). Органски производи пореклом из Србије могу бити један од фактора економског развоја и препознатљивости наше земље. Овај вид производње омогућава остваривање значајног профита на малим пољопривредним газдинствима карактеристичним за Србију.

Органска производња се у Србији 2021. године одвијала се на површини од око 23.527 ha (Табела 1). У структури производње, примарно место заузима ратарска производња.

Табела 1. Укупне површине под органском производњом у Србији

Година	површине ha
2011	633
2012	6340
2013	8227
2014	9547
2015	15298
2016	14357
2017	13423
2018	19254
2019	21265
2020	20971
2021	23527

Извор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Р.Србије

(www.minpolj.gov.rs)

Услед промена у ланцима снабдевања и кризама које постоје на светском али и европском нивоу предузето је низ активности које су биле усмерене на континуирано снабдевање сојом. Посебна пажња се посвећује соји која је произведена у складу са принципима органске производње и која се гаји на подручју Европе. Органска соја пореклом из Европе представља алтернативу за увезену генетски модификовану соју из прекоокеанских земаља. Услед повећане производње органских јаја, товних пилића, свињског меса повећала се и тражња за органском сојом (Малица и сар., 2016). Значај Европе као региона за производњу органске соје је изузетно велики. У складу са глобалним трендовима површине под овом културом у органском систему производње у нашој земљи се такође повећавају што се може довести у везу са већим интересовањем за њено гајење, али и порастом броја животиња у систему органске пољопривреде (Табела 2).

Табела 2. Производња органске соје 2011-2021

Година	површине ha
2011	82
2012	388
2013	410
2014	378
2015	837
2016	577
2017	790
2018	476
2019	603
2020	488
2021	481

Извор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Р.Србије

(www.minpolj.gov.rs)

У органском сточарству соја представља један од главних састојака сточне хране. Висок садржај есенцијалних аминокиселина као што су лизин и метионин соју чине значајном у исхрани моногастричних животиња. У поређењу са другим легуминозама, нпр. бобом и грашком, соја има знатно већи садржај протеина и бољи аминокиселински састав. Такође, сварљивост аминокиселина из сточне хране која садржи соју је боља у односу на сточну храну која садржи неку другу врсту биљних протеина. Као последица наведених предности на европском континенту соја представља основу за производњу хранива за допунску исхрану већине домаћих животиња као што су живина и свиње, а у мањем обиму код преживара (Малица и сар., 2016).

2. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ

2.1 ПОРЕКЛО СОЈЕ И ПРОИЗВОДЊА КОД НАС И У СВЕТУ

Соја потиче из југоисточне Азије, укључујући Кину, Јапан и Кореју. Према древном кинеском миту, 2853. године пре наше ере, соја је била једна од пет најсветијих биљака поред пиринча, пшенице, јечма и проса. Ђукић и сар. (2017) истичу да је соја биљна врста која се дуго узгајала само на североистоку Кине. Захваљујући селекционерима, створене су сорте соје различите по дужини вегетационог периода, морфолошким карактеристикама и квалитету зрна, што је допринело ширењу соје и повећању површина на којима се узгаја. Постепено се њена производња проширила и на друге земље током 20. века. Соја је први пут пренесена у Европу почетком 18. века, где је прво узгајана ради сена. У Америци је соја сматрана само индустријским производом и није се користила као храна пре 1920. године. Соја је у Африку пренесена из Кине крајем 19. века и сада је распрострањена широм тог континента. Најстарија сачувана соја по величини и облику зрна имала је сличности са модерним сортама и пронађена је на археолошким налазиштима у Кореји, која датирају од око 1000 година пре нове ере.

САД је водећи произвођач соје и 2011. године произвела је око 35% светске производње соје. Следе Бразил (27%), Аргентина (19%), Кина (6%) и Индија (4%) (USDA, 2011). Међутим, светски просек приноса зрна ове важне махунарке није се значајније повећао у последњих десет година и он се креће око 2,56 t/ha (USDA, 2013). Код нас се последњих година бележи тенденција пораста површина засејаних сојом, тако да је у 2015. години површина на којој је посејана соја била преко 190.000 ha (Поповић и сар., 2016).

Специфичност код соје представља подела сорти према намени гајења (сорте за производњу зрна, сорте за производњу зелене масе и комбиноване сорте). Данас се највише користи подела сорти према дужини вегетационог периода са интервалима од по 10 дана почев од изразито раних сорти: (000) - са вегетацијом од 80 дана, (00) - са вегетацијом од 80 - 90 дана, (0) - са вегетацијом од 90 - 100 дана. Остале сорте се обележавају римским бројевима од I до X. Идући од I према X све су касније сорте. У Републици Србији за производњу зрна долазе у обзир сорте од 00 до

II групе зрења, а касностасније групе зрења служе за производњу соје у зеленом стању као крмно храниво.

Као и код других махунарки корен соје се налази у симбиози са квржичним бактеријама. Оне користе шећере, које биљке производе процесом фотосинтезе, а за узврат бактерије свог домаћина снабдевају азотом. Тај облик симбиозе повољан је и за биљку домаћина и за бактерије. Да би азотофиксација била успешна неопходан је посебан сој бактерије, што значи да немају све бактерије способност азотофиксације. У улози азотофиксатора могу да се нађу бактерије из рода *Rhizobium*. Ефикасна азотофиксација између земљишних бактерија и легуминозних биљака обезбеђује око 50% од укупне количине азота који се фиксира на Земљи (Милошевић, 2006). Азотофиксација утиче на повећање приноса легуминоза и обезбеђује више од 60% њихових потреба у азоту. Биолошка азотофиксација поред еколошког има и економски значај, јер се може користити као допуна или замена минералног ђубрива. Од укупне количине фиксираниог азота овим путем, процена је да 25-30% остане у земљишту (Цвијановић и сар., 2013).

2.2 НУТРИТИВНИ САСТАВ ЗРНА СОЈЕ

Велики број истраживања је показао да фактори спољашње средине утичу на нутритивни састав семена соје и нарочито је њихово деловање значајно у периоду наливања зрна (Wilson, 2004; Carrera et al., 2009). Просечан садржај протеина у зрну соје је око 40 %, док се код већине махунарки та вредност креће од 20 % до 25 % (Mateos-Aparicio et al., 2008). Два главна протеина у соји су глицинин и б-конглицинин. Оба протеина су по структури глобулини. Глобулини су најзаступљенија фракција протеина (50-70% укупних протеина). Глобулини заједно са албуминима представљају главне складишне протеине код соје (Drzewiecki et al., 2003). Соја је драгоцен и пожељан производ, како за људску исхрану, тако и за исхрану стоке, јер садржи све есенцијалне аминокиселине и има ниску цену у поређењу са другим висококвалитетним животињским изворима протеина. Соја је такође богата уљем и у свету је на другом месту по заступљености, одмах после палминог уља, јер 28 % јестивог уља се добија од соје (Foster et al., 2009; Kim et al., 2015).

2.3 УСЛОВИ ГАЈЕЊА СОЈЕ

Сетва соје се врши када температура површинског слоја земљишта достигне 8-10 °C, што се календарски поклапа са крајем марта или почетком априла. Такође, може се сејати у мају, јуну па чак и почетком јула месеца. Може се сејати на уске и широке редове, у траке и кућице, и као пострни усев. Обично се сетва обавља у редове са размаком од 45 до 50 cm и размаком између биљака од 3-5 cm, на дубину од 3-5 cm. Велики број сорти соје тражи преко 10 и више сати мрака дневно, неке чак 12 до 13 сати. Од ницања до цветања, соја може да издржи краткотрајне суше, али приноси ће бити нешто нижи. Соји највише пријају дубока, структурна, плодна земљишта, богата хумусом, са добрим водо-пропусним карактеристикама на којима се не ствара покорица. Соја је добар предусев за бројне ратарске културе, а на једном земљишту се може поново гајити после 2 до 4 године. Од цветања па до стварања махуна, потребе соје за хранивима се повећавају. Брзина развоја у свакој фази онтогенетског развића биљака, или обрнуто њено трајање, зависи од интеракције генетског фактора и утицаја спољашњих фактора међу којима су светлост, вода и температура. Температура утиче на развој, прво као општи промотор развоја активацијом ензимских процеса и друго као модификатор и предуслов фотопериодизма, као и у вернализацији (Норје, 1994).

2.3.1 Потребе соје према хранивима

Систем покровних усева, зеленишног ђубрења, употреба стајњака и компоста у органској производњи, дају велики допринос у погледу додавања органске материје и подстицања биолошке активности земљишта. Ове мере чине минералне материје доступније биљкама, а продукте микробиолошке активности корисне за развој биљака. Применом стајњака обезбеђује се знатна количина азота за усева, а хранива из стајњака ослобађају се у дужем временском раздобљу – од 3 до 5 година. Примењује се код оних усева који добро реагују на њега, а соја се онда сеје тек друге или треће године. Употребом стајњака у органској производњи соје, он обавезно мора да буде пореклом са фарме на којој се органски узгајају животиње. Компост је прилично уравнотежено ђубриво и веома је користан за образовање плодности земљишта током времена. У повољним производним условима и успешној инокулацији семена, соја се снабдева атмосферским азотом, неопходним за раст и развој. Његово усвајање одвија се помоћу квржичних бактерија које се образују на

корену соје. Такође, ако се соја гаји у систему где су предкултуре биљке за зеленишно ђубриво које су богате хранљивим материјама, њене потребе за хранивима биће у значајној мери задовољене (Ђукић и сар., 2011; Ђурић и сар., 2015).

Превелика концентрација азота у земљишту у почетним фазама раста може проузроковати закашњење и слабије образовање квржица, што се одражава на принос и квалитет. Ђубрење фосфором у органској пољопривреди састоји се од подстицања свих мера које јачају биохемијску и микробиолошку активност земљишта, као и додавања органских ђубрива богатих фосфором. Предност соје у органској производњи јесте у томе што су биљке способне да усвајају и теже приступачне облике фосфора из земљишта, који су недоступни за друге биљне врсте. Данас на тржишту постоји велики број средстава органског или неорганског порекла која се могу употребљавати у органској производњи, под условом да су уписана у Регистар средстава за исхрану биљака и оплемењивача земљишта (Ђукић и сар., 2011; Ђурић и сар., 2015).

2.3.2 Утицај температура ваздуха на принос соје

Предвиђено повећање температуре на глобалном нивоу имаће негативне утицаје на важне пољопривредне културе у умереном подручју, укључујући и соју, а које су важни извори уља и протеина. Температура је критични фактор који контролише раст и развој биљака (Patel and Franklin, 2009). Оптимална температура за соју износи од 15 до 22 °C у току раста вегетативних органа, од 20 до 25 °C током фенофаза цветања и од 15 до 22 °C у фази зрелости (Liu et al., 2008). Температура изнад 35 °C изазива топлотни стрес, који има штетан утицај на цветање и образовање махуна ове биљке. Високе температуре и то посебно у периоду цветања и формирања махуна (јул и август) негативно утичу на принос соје и могу га значајно смањити, тако што смањују број цветова и број зрна по махуни (Wheeler and von Braun, 2013). Висока температура такође утиче на одрживост виталности полена и убрзава производњу етилена чија повећана концентрација доводи до абортивности цветова. Смањење приноса услед високе температуре и CO₂ могло би да има последице на репродуктивне органе и процесе. Висока температура инхибира

клијање и раст полена, а генотипови се разликују по својој осетљивости (Huan et al., 2000; Kakani et al., 2002).

2.3.3 Утицај количине и распореда падавина на принос соје

У Војводини, као и у другим деловима Србије, соја се углавном гаји у условима где се не врши наводњавање. Из тог разлога приноси варирају из године у годину и зависе од сезоне гајења. Око 90 % производње соје у свету се одвија под утицајем високих температура, у условима недостатка воде или условима великих количина падавина (Thuzar et al., 2010). У регионима где постоји могућност појаве сушних периода могућност и ниво наводњавања имају велики утицај на висину приноса (Kresović et al., 2017; Candogan et al., 2013). Резултати су показали да је повећање количине воде за наводњавање довело до већег приноса зрна, док су се вредности ефикасности коришћења воде смањиле.

2.4 МЕСТО СОЈЕ У ОРГАНСКОЈ ПОЉОПРИВРЕДИ

2.4.1 Органска пољопривреда

Пољопривреда, као најважнија и стратешка привредна грана, има за циљ производњу квалитетне и здравствено безбедне хране. Међутим, сведоци смо да је прекомерна, неконтролисана, често и нестручна употреба синтетичких средстава за заштиту и ђубрење у производњи хране угрозила њену безбедност и квалитет, здравље људи и животиња, као и природне циклусе неопходне за опстанак живота на земљи (Лазих и сар., 2008).

Органска производња је целовит систем управљања фармом и производњом хране који комбинује најбоље еколошке праксе, висок ниво биолошке разноликости, очување природних ресурса и примену високих стандарда који се тичу добробити животиња, а метод производње је у складу са жељом одређеног потрошача да купи производе који користе природне састојке и до којих се долази на основу природних поступака. Органска производња је систем одрживе пољопривреде који се базира на високом поштовању еколошких принципа путем рационалног коришћења природних ресурса, употребе обновљивих извора енергије, очувања природне разноликости и заштите животне средине. Она тежи успостављењу затвореног система биљно-сточарске производње (Лазих и сар., 2008).

Методе органске производње подразумевају примену природних поступака и супстанци, а ограничавају или потпуно елиминишу употребу синтетизованих средстава (Лазић и сар., 2008).

За разлику од конвенционалне, органска производња заснива се на биолошкој равнотежи у систему земљиште-биљка-животиња-човек. Самим тим, чува се здравље људи и осталог живог света, агроеколошки систем и природни циклуси у природи.

2.4.2 Гајење соје у органској производњи

Гајење соје у органској производњи има неколико веома битних предности у односу на друге ратарске биљке. Када се говори о плодореду, соја је значајна због азотофиксације и значајних количина лакоприступачног азота који оставља у земљишту, јер азот је најважнији међу биогеним елементима, односно носилац приноса. Међутим, азотна ђубрива су велики загађивачи животне средине – земљишта, воде, а при већој акумулацији у биљним производима и сточне и људске хране. Затим, семе соје није третирано пестицидима против болести и штеточина. Ни током вегетације код нас није уобичајена примена фунгицида или инсектицида, јер болести и штеточине које се јављају на соји још увек немају економски значај. У нашим условима препоручује се ђубрење соје микробиолошким ђубривом, препаратом Нитрагин, који се добија уз семе и који је апсолутно најздравији могући облик ђубрива (Миладиновић и сар., 2003). Највећи проблем који се јавља у производњи соје јесу корови, посебно у органској производњи у којој није дозвољена употреба хербицида. Међутим, правилно и правовремено изведеним агротехничким мерама, пре свега припремом земљишта и негом усева, можемо задржати коровску флору на нивоу на којем неће значајније смањити принос соје. У органској производњи се полази се становишта да није циљ потпуно уништити корове, већ држати закоровљеност под контролом, јер при одређеним условима могу имати позитивне утицаје (спречавају ерозију, поправљају структуру земљишта, пружају станиште и храну корисним инсектима). Може се, дакле, рећи да је прелазак са конвенционалне, индустријске производње соје на органску са становишта технологије производње релативно једноставан, посебно кад је реч о мањим површинама (Миладиновић и сар., 2003).

За успешну производњу соје важна је добра припрема земљишта. Бирају се парцеле на којима није била велика закоровљеност, нарочито не оних корова који се

размножавају ризомима. Основна обрада изводи се у јесен, да би се обезбедио повољан водно-ваздушни и топлотни режим земљишта, веће резерве зимске влаге, уношење и разлагање заораних жетвених остатака, уништавање корова и штеточина. Ако се плуг користи за заоравање зелене масе (зеленишно ђубриво), препоручује се да се обави најмање две до четири недеље пре планиране сетве соје. У појединим случајевима, приликом слабије појаве корова и у сушним годинама могуће је применити редуковану обраду у узгоју соје.

3. ЗАДАТАК И ЦИЉ РАДА

Циљ овог истраживања био је да се испита успешност гајења три сорте соје (Ваљевка, НС Аполо и Рубин) у условима органске производње са аспекта приноса зрна, садржаја протеина као и морфолошких карактеристика биљке, као што су маса и висина биљке, као и број и маса зрна по биљци. Испитивања су вршена на три различите локације у Војводини – Римски Шанчеви, Банатско Карађорђево и Шуљам.

Оваква истраживања би могла дати одређене препоруке при избору групе зрења и сортимента соје за гајење у складу са принципима органске производње на одређеним локалитетима у Војводини, а самим тим и допринети развоју овог вида производње и повећању конкурентности нашег тржишта.

4. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА

4.1 ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОГЛЕДА

Испитивања презентована у овом мастер раду су извршена на три локалитета у Војводини: Римски шанчеви, Банатско Карађорђево и Шуљам. Локалитети Банатско Карађорђево (Сл. 3) и Шуљам су одабрани јер представљају сертификоване органске фарме. На локалитету Римски Шанчеви соја је сејана и узгајана по принципима органског ратарења, али производња није сертификована као органска. Римски Шанчеви (Сл. 4) су приградска четврт Новог Сада. Простор је углавном привредно-индустријског карактера.

Слика 3. Парцела са огледом соје. Локалитет Банатско Карађорђево
(Аутор: Марјана Васиљевић, 2001 г.)

Слика 4. Локалитет Римски Шанчеви

(https://sr.wikipedia.org/wiki/Римски_Шанчеви)

На слици 5. дати су метеоролошки услови за Нови Сад и околину за 2021. годину, односно графички су представљени месечни подаци о температури, количини падавина и брзини ветра. Поређењем вегационог периода са вишегодишњим просеком смо утврдили да је температура била виша за $0,9^{\circ}\text{C}$. У истом периоду је било 50 дана са температуром вишом од 30°C , док је број кишних дана био 47 са количином падавина 323 mm, што је 89% од остварених падавина рачунато на вредности вишегодишњег просека. Из наведеног произилази да су температуре било нешто више а падавине су биле релативно добро распоређене без дужих периода суше.

Слика 5. Метеоролошки подаци за Нови Сад и околину у 2021. години (www.meteoblue.com)

У табели 3 дат је преглед најважнијих показатеља за реализацију потенцијала приноса три испитиване сорте и то датум сетве, број биљка након ницања по метру квадратном, садржај воде у зрну соје и датум жетве за локалитет Римски Шанчеви.

Табела 3. Подаци о датуму сетве, ницања, садржају влаге и датуму жетве за локалитет Римски шанчеви

Сорта	Датум сетве	Датум ницања	Ницање биљака / м ²	Група зрења	Садржај влаге (%)	Датум Жетве
Ваљевка	26.04.2021	04.05.2021	44	0	11,10	14.09.2021
НС Аполо	26.04.2021	04.05.2021	37	I	14,33	09.09.2021*
Рубин	26.04.2021	04.05.2021	37	II	10,86**	17.09.2021

*На основу табеле увиђа се да је код сорте НС Аполо која је I група зрења жетва обављена 5 дана раније, јер је код сорте Ваљевка влага зрна била око 17%, те се чекало да влага зрна падне на испод 15%.

** Код сорте Рубин је утврђена влага на дан жетве 10,86%, како би се поредиле вредности приноса, при обрачуна приноса све сорте су сведене на 14% влаге.

Банатско Карађорђево (Сл. 6) је насеље у општини Житиште, у Средњебанатском управном округу.

Слика 6. Локалитет Банатско Карађорђево (https://sr.wikipedia.org/wiki/Банатско_Карађорђево)

На слици 7. дати су метеоролошки услови за локалитет Банатско Карађорђево за 2021. годину, односно графички су представљени месечни подаци о температури, количини падавина и брзини ветра. Ако поредимо добијене вредности за вегетациони период са очекиваним просеком можемо констатовати да је температура била виша за $0,5^{\circ}\text{C}$ у односу на вишегодишњи просек. У истом периоду је било 49 дана са температуром вишом од 30°C , док је број кишних дана био 49 са количином падавина 303 mm, што је 89% од остварених падавина рачунато на вредности вишегодишњег просека. Из наведеног произилази да су температуре било незнатно више али падавине нису најбоље распоређене јер је током јула и августа било сушних периода.

Слика 7. Метеоролошки подаци за локалитет Банатско Карађорђево за 2021. годину (www.meteoblue.com)

У табели 4 дат је преглед најважнијих показатеља за реализацију потенцијала приноса за три испитиване сорте и то датум сетве, број биљака након ницања по метру квадратном, садржај воде у зрну соје и датум жетве на локалитету Банатско Карађорђево.

Табела 4. Подаци о датуму сетве, ницања, садржају влаге и датуму жетве за локалитет Банатско Карађорђево

Сорта	Датум сетве	Датум ницања	Ницање биљака / м ²	Група зрења	Садржај влаге (%)	Датум Жетве
Ваљевка	23.04.2021	03.05.2021	39	0	11,23	15.09.2021
НС Аполо	23.04.2021	03.05.2021	40	I	11,13	15.09.2021
Рубин	23.04.2021	03.05.2021	39	II	11,06	15.09.2021

Шуљам (Сл. 8) је насеље у општини Сремска Митровица, у Сремском округу.

Слика 8. Локалитет Шуљам

(<https://sr.wikipedia.org/wiki/Шуљам>)

На слици 9 дати су метеоролошки услови за локалитет Шуљам за 2021. годину, односно графички су представљени месечни подаци о температури, количини падавина и брзини ветра. Поређењем вегетационог периода са вишегодишњим просечним вредностима температуре за исти период смо утврдили одступање од $+0,9^{\circ}\text{C}$. У истом периоду је било 50 дана са температуром вишом од 30°C , док је број кишних дана био 38 са количином падавина 231 mm, што је 66% од остварених падавина рачунато на вредности вишегодишњег просека. Из наведеног произилази да су температуре било нешто више, а падавине су биле значајно мање од очекиваних док је падавински режим је био распоређен тако да је више кише било у ван вегетационом периоду.

Слика 9. Метеоролошки подаци за локалитет Шуљам за 2021. годину
(www.meteoblue.com)

У табели 5 дат је преглед најважнијих показатеља за реализацију потенцијала приноса за три испитиване сорте и то датум сетве, број биљака након ницања по метру квадратном, садржај воде у зрну соје и датум жетве на локалитет Шуљам.

Табела 5. Подаци о датуму сетве, ницања, садржају влаге и датуму жетве за локалитет Шуљам.

Сорта	Датум сетве	Датум ницања	Ницање биљака / м ²	Група зрења	Садржај влаге (%)	Датум жетве
Ваљевка	10.05.2021	19.05.2021	38	0	11,26	24.09.2021
НС Аполо	10.05.2021	19.05.2021	36	I	11,46	25.09.2021
Рубин	10.05.2021	19.05.2021	38	II	12,96	26.09.2021

У току маја месеца на свим локацијама је урађена механичка култивација (култиватор, чешљаста дрљача), али и ручно уклањање корова.

4.1.1 Особине испитиваних сорти соје

У истраживању су испитиване три сорте соје: Ваљевка, НС Аполо и Рубин које су селекционисане у Институту за ратарство и повртарство Нови Сад.

Ваљевка (Сл. 9) је рана сорта. Потенцијал за принос износи преко 5,5 t/ha. Поред стабилног и високог приноса, одликује се високим потенцијалом родности који остварује при интензивним условима производње. Ваљевка има стабло средње висине обрасло сивим длачицама. Зрно је умерене крупноће са жутом семењачом и хилумом жуте боје што је препоручује за производе за људску исхрану. Може да се гаји као први усев за сетву до половине маја, за закаснелу редовну сетву, за пострну сетву до друге декаде јуна, за гајење у брдским подручјима. Ову сорту одликује широка адаптабилност, док је оптималан склоп 500.000 биљака по хектару.(<https://nsseme.com/proizvodi/soja>).

Слика 10. Сорта Ваљевка, Шуљам.
(Аутор:Александар Јелић, 2001 г.)

Слика 11. Сорта Ваљевка

НС Аполо (Сл. 10) је средњестасна сорта. Потенцијал за принос је преко 6 t/ha. Одликује се високим и стабилним приносима. Има стабло средње висине, обрасло сивим длачицама. Зрно је средње крупноће са жутом семењачом и хилумом исте боје. Оптимално време сетве је цео месец април. Високо адаптабилна сорта широког ареала распрострањености. Одликује је толерантност према суши и широка адаптабилност. Оптималан склоп је 450.000 биљака по хектару (<https://nsseme.com/proizvodi/soja>).

Слика 12. Сорта НС Аполо, Шуљам
(Аутор: Александар Јелић, 2001 г.)

Слика 13. Сорта НС Аполо

Рубин (Сл. 12) је касностасна сорта. Потенцијал за принос је преко 6 t/ha. Одликује се високим и стабилним потенцијалом за принос. Рубин има средње високо стабло, обрасло смеђим длачицама. Зрно је умерене крупноће са семењачом и хилумом жуте боје и повишеним садржајем протеина. Семе ове сорте је погодна сировина за производе за људску исхрану. Оптимално време сетве је прва и друга декада априла месеца. Високо адаптабилна сорта широког ареала распрострањености. Одликује је

повишен садржај протеина, добра је сировина за справљање људске хране. Оптималан склоп је 400.000 биљака по хектару (<https://nsseme.com/proizvodi/soja>).

Слика 14. Сорта Рубин, Римски Шанчеви.
(Аутор: Александар Јелић, 2001 г.)

Слика 15. Сорта Рубин

Оглед је постављен у виду трака на површини од по 300 m² по сорти, а принос је мерен на површини од 1 m² у 3 понављања. Узорци за морфолошке особине су узимани у 3 понављања по 3 биљке са сваке сорте пред жетву соје (у пуној зрелости). Такође, садржај протеина и уља је одређен спектроскопијом у блиској инфрацрвеној области, на FT-NIR апарату Antaris II (Thermo Scientific) у лабораторији Одељења за легуминозе Института за ратарство и повртарство.

4.1.2 Статистичка анализа података

Прикупљени подаци су прво описани одговарајућим мерама дескриптивне статистике и визуализовани одговарајућим графиконима. Нумеричке вредности описане су помоћу средње вредности и стандардне девијације.

Да би се испитала повезаност нумеричких варијабли користио се Пирсонов коефицијент корелације који прима вредности у интервалу од -1 до 1. Позитивне вредности указују да повећање једне варијабле доводи до повећања вредности друге

варијабле. Негативне вредности говоре да повећање једне варијабле доводи до смањења вредности друге варијабле.

Да би се испитао утицај две категоријалне независне варијабле на зависну нумеричку варијаблу од интереса, употребљена је двофакторска анализа варијансе (ANOVA). Ова техника је проширена верзија једнофакторке анализе варијансе. Циљ двофакторске анализе варијансе није само да се оцене главни ефекти сваке независне на зависну варијаблу, већ да се испита да ли постоји утицај интеракције међу независним варијаблама. Метода пореди разлике у средњим вредностима између група које су подељене према два независним варијаблама. Претпоставке методе, осим да су независне варијабле категоријалне а зависна нумеричка, је да су обсервације независне, да нема значајних аутлајера и хомогеност варијанси у свакој комбинацији група две независне варијабле. Као резултат, метода ће нам показати који параметри су статистички значајни, али не и који нивои су различити. Из тог разлога, употребљен је Tukey's Honestly-Significant-Difference (TukeyHSD) пост хок тест који специфицира разлике међу групама. Осим тог, парцијални ета квадрат коефицијент је израчунат како би се измерила величина ефекта интерпретирана према Коеновом критеријуму. Ова величина говори колико је значајна веза или ти разлика између група. Велика величина утицаја говори да су испитиване вредности од практичне значајности, док мале вредности указују да постоје ограничења у налазима. Величина ефекта се тумачи на следећи начин: вредности $f < 0.25$ представљају мали ефекат, средњи $0.25 \leq f < 0.39$, а вредности $f \geq 0.40$ велики ефекат. Сва тестирања су спроведена на нивоу значајности 0.05. Комплетни прорачуни су извршени применом софтверског пакета SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) и у Excel програму.

5. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ

4.2 ДЕСКРИПТИВНА СТАТИСТИКА АНАЛИЗИРАНИХ ПАРАМЕТАРА И ЛОКАЛИТЕТА

У Табели 6 су приказане просечне вредности испитиваних морфолошких особина биљака које су узорковане на локалитету Римски Шанчеви за све три испитиване сорте. Праћење вредности морфолошких особина је од суштинског значаја за реализацију приноса јер указују на процесе који могу да утичу на његово повећање али и квалитет зрна код соје. Уочавамо да је сорта НС Аполо дала најбоље резултате за све испитиване параметре на датом локалитету, а сорта Рубин је у поређењу са осталим сортама имала најниже вредности испитиваних параметара. На испитиваном локалитету број зрна је имао највећу варијабилност посматрано преко вредности стандардне девијације, док је најмање варирање уочено код својства масе зрна соје.

Табела 6. Морфолошке и одабране компоненте приноса биљака на локалитету Римски Шанчеви (просечне вредности и стандардна девијација)

Сорта	Ваљевка	НС Аполо	Рубин
Маса биљке (g)	21,13±8,11	23,19 ±6,0	15,30±3,6
Висина биљке (cm)	64,11±8,6	66,33±3,9	62,33±6,0
Број зрна	59,67±16,3	63,00±16,4	49,89±9,4
Маса зрна (g)	9,82±3,1	9,95±2,5	7,35±1,6

У Табели 7 су приказане просечне вредности испитиваних морфолошких особина биљака које су узорковане на локалитету Банатско Карађорђево за све три испитиване сорте. За посматрани локалитет сорта Рубин је имала нешто веће вредности за параметре масе биљке и висине, док се сорта НС Аполо показала као најбоља за вредности броја зрна по биљци и масе зрна. Као за локалитет Римски шанчеви, највеће варирање посматрано преко показатеља стандардна девијација утврђено је код вредности броја зрна код биљака, а најмање је било код масе зрна.

Табела 7. Морфолошке и одабране компоненте приноса биљака на локалитету Банатско Карађорђево (просечне вредности и стандардна девијација)

Сорта	Ваљевка	НС Аполо	Рубин
Маса биљке (g)	19,60±9,6	21,00±5,7	22,03±15,4
Висина биљке (cm)	66,89±9,8	70,44±11,3	74,33±8,5
Број зрна	54,78±31,8	70,00±17,1	61,89±17,9
Маса зрна (g)	7,58±6,0	10,60±2,9	10,12±2,9

У Табели 8 су приказане просечне вредности испитиваних морфолошких особина биљака које су узорковане на локалитету Шуљам за све три испитиване сорте. На овом локалитету је такође сорта соје НС Аполо била доминатна за својства масе броја зрна по биљци. Вредности стандардне девијације, за све сорте, су биле највеће код броја зрна, а најмање су забележене за својство маса зрна.

Табела 8. Морфолошке и одабране компоненте приноса биљака на локалитету Шуљам (просечне вредности и стандардна девијација)

Сорта	Ваљевка	НС Аполо	Рубин
Маса биљке (g)	20,38±5,7	33,32±15,3	21,81±12,0
Висина биљке (cm)	65,56±7,5	68,22±7,9	66,89±11,8
Број зрна	46,22±12,2	69,44±29,0	35,78±17,6
Маса зрна (g)	7,98±2,2	12,88±5,6	4,85±3,1

У Табели 9 су приказане просечне вредности испитиваних морфолошких особина биљака за све три локације по испитиваним сортама. Просечна висина биљака по сортама за све три локације је износила за Ваљевку 65,52 cm, за сорту НС Аполо 68,33 cm и за сорту Рубин 67,85 cm, с тим да је највећа просечна висина измерена на локалитету Банатско Карађорђево и то за сорту Рубин (74,33 cm). Најнижа измерена просечна висина износила је 62,33 cm на локалитету Римски Шанчеви и то код сорте Рубин.

Просечна маса биљке по сортама за све три локације је износила за Ваљевку 20,37 g, НС Аполо 25,84 g и Рубин 19,72 g, с тим да је највећа просечна маса биљке измерена на локалитету Римски Шанчеви и то за сорту НС Аполо (23,19g). Најнижа измерена просечна маса биљке износила је 15,30g на локалитету Римски Шанчеви и то код сорте Рубин.

Просечан број зрна једне биљке по сортама за све три локације је износила за Ваљевку 53,56, НС Аполо 67,48 и Рубин 49,19, с тим да је највећи просечни број зрна измерен на локалитету Банатско Карађорђево и то за сорту НС Аполо (70,00). Најнижи измерен просечан број зрна износио 35,78 је на локалитету Шуљам и то код сорте Рубин.

Просечна маса зрна по сортама за све три локације је износила за Ваљевку 8,46g, НС Аполо 11,15g и Рубин 7,44g, с тим да је највећа просечна маса зрна измерена на локалитету Шуљам и то за сорту НС Аполо (12,88g). Најнижа измерена просечна маса зрна износила је 4,85g на локалитету Шуљам и то код сорте Рубин.

Табела 9. Морфолошке особине биљака и одабране компоненте приноса по сортама (просечне вредности и стандардна девијација)

Сорта	Ваљевка	НС Аполо	Рубин
Маса биљке (g)	20,37±7,7	25,84±11,1	19,72±8,2
Висина биљке (cm)	65,52±8,4	68,33±8,1	67,85±10,1
Број зрна	53,56±21,7	67,48±20,7	49,19±18,4
Маса зрна (g)	8,46±4,0	11,15±4,2	7,44±3,4

Анализиране сорте су показале разлике за испитиване параметре која произилази из специфичности појединих локалитета гајења која се највише испољава код вредности броја зрна. Можемо констатовати да је сорта НС Аполо имала значајно боље резултате у поређењу са сортама Ваљевка и Рубин што указује да је оправдано тестирање ових сорти на различитим локалитетима у циљу испитивања њиховог потенцијала приноса јер најчешће не постоји само једна сорта која одговара свим локалитетима. У својим истраживањима Eltreki и сар. (2020) су пратили 6 различитих сорти соје на локалитету Панчево, при различитим нивоима ђубрења међу којима су биле и оне које су испитиване у нашем огледу. Добијени резултати указују да у условима без примене ђубрива или уз примену микробиолошких ђубрива принос се повећавао следећим редоследом: НС Аполо>Ваљевка>Рубин. Рејонизација сорти је пожељна у производњи соје и предуслов је за економски исплативу производњу соје као и правилна примена агротехничких мера у производњи усева, избор сорте и сетва сертифициваног семена (Popović et al. 2016).

У Табели 10 су приказане просечне вредности испитиваних морфолошких особина биљака за све три сорте по испитиваним локалитетима. На основу добијених резултата за посматране локалите Банатско Карађорђево је имало највеће вредности параметара за висину биљака, број зрна и масу зрна, док је локалитет Шуљам дао значајно веће вредности за масу биљака. На основу добијених вредности можемо констатовати да су метеоролошки чиниоци имали важан утицај на манифестацију испитиваних особина. Испитивања која су узета за потребе реализације овог мастер рада су обављена током 2021. године која се може сматрати релативно неповољном за производњу соје у нашим агроколошким условима током задњих 10 година узимајући у обзир остварене просечне приносе у датој години у односу на вишегодишњи просек. Такође уочавамо да својство број зрна соје највише варира по локалитетима, па отуда се разлике у приносу могу у највећој мери приписати управо овом показатељу, ако поредимо различите локалитете.

Табела 10. Морфолошке особине биљака соје по локалитетима (просечне вредности и стандардна девијација)

Сорта	Римски Шанчеви	Банатско Карађорђево	Шуљам
Маса биљке (g)	19,87±6,8	20,88±6,9	25,17±12,7
Висина биљке (cm)	64,26±6,4	70,56±10,0	66,89±8,9
Број зрна	57,52±15,9	62,22±23,2	50,48±24,58
Маса зрна (g)	9,04±3,0	9,43±4,22	8,57±5,0

Табела 11 приказује просечне вредности приноса, садржаја протеина и уља на локалитету Римски Шанчеви за све три сорте. Поређењем показатеља квалитета и приноса уочавамо да је својство садржај протеина имало највећу варијабилност посматрано по сортама за испитивани локалитет.

Табела 11. Принос, садржај протеина и садржај уља - локалитет Римски Шанчеви

Сорта	Ваљевка	НС Аполо	Рубин
Принос (t/ha)	3,21±0,2	2,73±0,2	3,84±0,1
Садржај протеина (%)	41,52±0,6	40,67±0,3	41,42±0,3
Садржај уља (%)	21,20±0,5	22,20±0,2	21,91±0,3

У табели 12 су приказане просечне вредности приноса, садржаја протеина и уља на локалитету Банатско Карађорђево за све три испитиване сорте. Као и за предходни локалитет садржај протеина је имао највећу варијабилност у поређењу са приносом и садржајем уља у зрну.

Табела 12. Принос, садржај протеина и садржај уља - локалитет Банатско Карађорђево

Сорта	Ваљевка	НС Аполо	Рубин
Принос (t/ha)	2,60±0,2	2,57±0,3	3,67±0,1
Садржај протеина (%)	39,50±0,5	39,16±1,8	40,24±0,6
Садржај уља (%)	22,74±0,1	23,00±0,8	22,34±0,3

У табели 13 су приказане просечне вредности приноса, садржаја протеина и уља на локалитету Шуљам за све три испитиване сорте. И код овог локалитета садржај протеина је више варирао у односу на принос или садржај уља.

Табела 13. Принос, садржај протеина и садржај уља - локалитет Шуљам

Сорта	Ваљевка	НС Аполо	Рубин
Принос (t/ha)	3,78±0,2	2,99±0,2	3,54±0,3
Садржај протеина (%)	42,88±0,2	41,64±0,9	42,63±0,8
Садржај уља (%)	20,06±0,1	21,32±0,5	20,63±0,6

У Табели 14 су приказане просечне вредности приноса, садржаја протеина и уља на три локалитета по испитиваним сортама. Добијене вредности за принос испитиваних сорти соје су значајно веће од просечног приноса соје у Србији за исту годину који је износио 2,3t/ha (РЗС, 2022). Такође, треба напоменути да вредности за садржај протеина су сортна особина и не одступају значајно од очекиваних вредности, али су имале већу варијабилност од приноса или садржаја уља у зрну. Садржај уља је у очекиваним границама за испитиване сорте. Значајно је напоменути да добијене вредности за производњу соје у органској производњи су у сагласности са онима добијеним у конвенционалној производњи, иако је производња организована без употребе инпута ђубрива и хемијских третмана.

Табела 14. Принос, садржај протеина и садржај уља - по сортама соје

Сорта	Ваљевка	НС Аполо	Рубин
Принос (t/ha)	3,20±0,5	2,76±0,3	3,69±0,2
Садржај протеина (%)	41,30±1,5	40,49±1,5	41,43±1,2
Садржај уља (%)	21,33±1,2	22,17±0,9	21,63±0,9

У нашим истраживањима смо добили највиши принос код сорте Рубин, а најнижи код сорте НС Аполо. Добијени резултати су у складу и са истраживањима Дозет и сар. (2021) који су имали сличан одабир сорти и утврдили да су сорте Рубин и НС Аполо најбоље реаговале на растуће дозе ђубрива.

У табели 15 су приказане просечне вредности приноса, садржаја протеина и уља за три испитиване сорте по локалитетима.

Табела 15. Принос, садржај протеина и садржај уља - по локалитетима

Сорта	Римски	Банатско	Шуљам
	Шанчеви	Карађорђево	
Принос (t/ha)	3,26±0,5	2,95±0,5	3,44±0,4
Садржај протеина (%)	41,20±0,5	39,63±1,1	42,38±0,8
Садржај уља (%)	21,77±0,5	22,69±0,5	20,67±0,7

4.3 УТИЦАЈ ЛОКАЛИТЕТА И СОРТЕ НА МОРФОЛОШКЕ ОСОБИНЕ БИЉАКА

Двофакторска анализа варијансе различитих група примењена је да би се испитао утицај локалитета и сорте на масу, висину, број и масу зрна респективно.

4.3.1 Маса биљке соје

На Графикону 1 приказана је просечна маса биљке по сортама на три локације. На основу Ф теста из анализе варијансе уочавамо да локалитет није имао статистички значајан утицај, мада је праг значајности био $p=0,065$, док су сорте испољиле високо значајан утицај ($p=0,000$) на масу биљке. Интеракција локалитета и сорте није имала статистички значајан утицај на ово својство ($p=0,094$). Статистички

значајан утицај сорте се може описати као велик (парцијални ета квадрат износи 0,101). Најнижа измерена просечна маса биљке износила је 15,30g на локалитету Римски Шанчеви и то код сорте Рубин.

Са друге стране, постоји статистички значајна разлика у маси између две сорте: НС Аполо и Рубин ($p=0,031$). На локалитету Римски шанчеви, сорта НС Аполо је имала највишу масу биљке која је износила 23,2g што је 35% већа маса биљке у односу на сорту Рубин (15,3g). Просечна маса биљке по сортама на све три локације је износила за Ваљевку 20,37g, НС Аполо 25,84 g и Рубин 19,72g, с тим да је највећа просечна маса биљке измерена на локалитету Шуљам и то за сорту НС Аполо (33,32g).

Графикон 1. Просечна маса биљке по сортама на три локације (g)

4.3.2 Висина стабљике соје

На Графикону 2 приказана је просечна висина по сортама на три локације. Статистичком анализом је утврђено да постоји засебан статистички значајан утицај локалитета на висину ($p=0,033$), а величина утицаја је велика (парцијални ета квадрат износи 0,090). Интеракција локалитета и сорте нема статистички значајан утицај на висину ($p=0,551$). Слично, сорта нема засебан статистички значајан утицај на висину ($p=0,449$). Помоћу Такијевог теста, (Tukey test), утврђено је да постоји статистички значајна разлика у висини биљака између локалитета Римски Шанчеви и Банатско Карађорђево ($p=0,026$). Најнижа измерена просечна висина износила је

62,33cm на локалитету Римски Шанчеви и то код сорте Рубин. Не постоји статистички значајна разлика у висини између било које две сорте. Просечна висина биљака по сортама на све три локације је износила за 65,52 cm за Ваљевку, НС Аполо 68,33cm и Рубин 67,85cm, с тим да је највећа просечна висина измерена на локалитету Банатско Карађорђево и то за сорту Рубин (74,33cm). На истом локалитеу су утврђене и највеће разлике између сорти јер висина сорте Рубин била за 10% већа него сорте Ваљевка.

Графикон 2. Просечна висина соје по сортама на три локације (cm)

4.3.3 Број зрна по биљци соје

На Графикону 3 приказан је просечан број зрна по сортама на три испитиване локације. У нашем истраживању је утврђен је статистички значајан утицај сорте на број зрна по биљци ($p=0,004$), а величина утицаја је велика (парцијални ета квадрат износи 0,145). Анализа је показала да интеракција локалитета и сорте нема статистички значајан утицај на број зрна ($p=0,237$), као и што локалитет нема засебан статистички значајан утицај на број зрна ($p=0,105$). Помоћу Такијевог теста, (Тукеу тест), утврђено је да не постоји статистички значајна разлика у броју зрна између локалитета. Најнижи измерен просечан број зрна износио 35,78 је на

локалитету Шуљам и то код сорте Рубин, док је на истом локалитету добијен највећи просечни број зрна за сорту НС Аполо (69,4) што је за скоро 50% више у односу на Рубин. Из тога произилази да постоји статистички значајна разлика у броју зрна између сорте НС Аполо и Рубин, као и НС Аполо и Ваљевке. Просечан број зрна по сортама на све три локације је износио за Ваљевку 53,56, НС Аполо 67,48 и Рубин 49,19, с тим да је највећи просечни број зрна измерен на локалитету Банатско Карађорђево и то за сорту НС Аполо (70,00).

Графикон 3. Просечан број зрна по сортама на три локације

4.3.4 Маса зрна соје

На графикону 4 приказана је просечна маса зрна по сортама на три локације. За посматрано својство локалитет нема засебан статистички значајан ($p=0,694$), док је утврђен засебан статистички значајан утицај сорте на масу зрна ($p=0,001$), а величина утицаја је такође велика (парцијални ета квадрат износи 0,167). Када је у питању испитивана маса зрна утврђено је да постоји интеракција локалитета и сорте, односно да ова интеракција има статистички значајан утицај на масу зрна ($p=0,015$). На основу ета квадрата може се рећи да је величина утицаја велика (парцијални ета квадрат износи 0,156). Помоћу Такијевог теста показано је да не постоји статистички

значајна разлика у маси зрна између локалитета. Најнижа измерена просечна маса зрна износила је 4,85 g на локалитету Шуљам и то код сорте Рубин, а највиша маса зрна је била код сорте НС Аполо на истом локалитету 12,88 g, што је скоро два и по пута више него сорта Рубин.

Са друге стране, постоји статистички значајна разлика у маси зрна између сорте НС Аполо и Рубин ($p=0,001$), као и НС Аполо и Ваљевке ($p=0,028$). Просечна маса зрна по сортама на све три локације је износила за Ваљевку 8,46 g, НС Аполо 11,15 g и Рубин 7,44 g, с тим да је највећа просечна маса зрна, измерена поређењем свих локалитета, измерена на огледу у Шуљму и то за сорту НС Аполо (12,88 g).

Графикон 4. Просечна маса зрна по сортама на три локације

4.4 УТИЦАЈ ЛОКАЛИТЕТА И СОРТЕ НА ПРИНОС, ПРОТЕИНЕ И УЉЕ

4.4.1 Принос зрна соје

На Графикону 5 приказан је просечан принос по сортама на три локације. Поређењем различитих локалитета утврђен је засебан статистички значајан утицај овог фактора на принос ($p=0,000$) са великом величином утицаја (парцијални ета квадрат износи 0.605). За посматрани показатељ добијен је и статистички значајан утицај сорте на принос ($p=0,000$), а величина утицаја се и овде може окарактерисати

као велика (парцијални ета квадрат износи 0,841). Поред тога, утврђено је и да интеракција локалитета и сорте има статистички значајан утицај на принос ($p=0,000$) и овај утицај је велик (парцијални ета квадрат износи 0,656). Такијев тест показује да постоји статистички значајна разлика у приносу на локалитету Римски Шанчеви и Банатско Карађорђево ($p=0,010$), као и Банатско Карађорђево и Шуљам ($p=0,000$). Са друге стране, постоје статистички значајне разлике у приносу између свих сорти ($p<0,001$).

Најнижи просечан принос износио је 2,60 t/ha на локалитету Банатско Карађорђево и то код сорти Ваљевка и НС Аполо. Просечан принос по сортама на све три локације је за Ваљевку 3,20 t/ha, НС Аполо 2,76 t/ha и Рубин 3,69 t/ha, с тим да је највећа просечна маса зрна измерена на локалитету Римски Шанчеви и то за сорту Рубин (4,80t/ha). Миладиновић и сар (2019) у својим истраживањима наводе принос сорте НС Аполо и Рубин у просеку 3,8 t/ha у конвенционалној производњи, што је нешто више од просечних вредности које су добијене у нашим истраживањима. Војнов et al. (2021) су добили задовољавајуће приносе соје у органској производњи на локалитету Селенча при примени малча и одговарајућих биоопрепарата који су компаративни са нашим резултатима. Анализа сортних огледа соје у 2021. години указује да су приноси били под снажним утицајем агроклиматских услова, првенствено недостатка и лошег распореда падавина (Ђукић и сар, 2021). Исти аутори наводе да је просечан принос НС сорти соје у мрежи макрогледа био >2,5 тоне по хектару. По висини приноса и по уједначености су се издвојиле НС Фантаст, НС Рубин, НС Хогар, НС Атлас и НС Колеос, а од којих су неке показале добар резултат и у органској пољопривреди у нашем истраживању.

Графикон 5. Просечан принос по сортама на три локације

4.4.2 Садржај уља у зрну соје

У графикону 6 је дат приказ садржаја уља у зрну соје. Статистичком анализом је утврђен засебан статистички значајан утицај сорте на садржај уља ($p=0,002$), а величина утицаја је велика (парцијални ета квадрат износи 0,488). Такође је утврђено да постоји засебан статистички значајан утицај локалитета на садржај уља ($p=0,000$), а величина утицаја је такође велика (парцијални ета квадрат износи 0,843). Анализа интеракција, посматрана за садржај уља, је показала да не постоји статистички значајан утицај између локалитета и сорте ($p=0,171$). Помоћу Такијевог теста (Tukey test) показано је да постоји статистички значајна разлика у садржају уља између свих локалитета ($p<0.001$). Најнижи просечан садржај уља износио је 20,10 на локалитету Шуљам и то за сорту Ваљевка, док је највећи просечан садржај уља измерен за сорту HC Аполо и то на локалитету Банатско Карађорђево. Када је реч о сортама постоји статистички значајна разлика између сорти Ваљевке и HC Аполо ($p=0,002$), и HC Аполо и Рубин ($p=0,041$). Када је реч о просечном садржају уља по сортама на све три локације за Ваљевку просечан садржај уља је 21,33%, а за HC Аполо је 22,17% и за Рубин 21,60%. Генерално ова варирања су релативно мала а добијене вредности су компаративне онима које се добијају у конвенционалној производњи соје. У истраживањима Дозет и сар. (2021) године просечан садржај

уља код сорте НС Аполо је био 21,69% док је код сорте Рубин био 21,73% што је у складу са нашим резултатима. Миладиновић и сар. (2019) у микроогледима 2018. године су добили просечно нижи садржај уља за испитиване сорте НС Аполо и Рубин у поређењу са нашим вредностима. Квалитет соје у значајној мери зависи и од висине приноса зрна. Према наводима Роровић et al. (2016) просечан принос соје је статистички негативно утицао на садржај протеина у зрну. На подручју Бразила Finoto et al. (2021) су испитивали 17 генотипова соје и утврдили да је просечан садржај уља 21,27% што је у складу са вредностима добијеним у нашим условима.

Графикон 6. Просечан садржај уља по сортама на три локације

4.4.3 Садржај протеина

Статистичка анализа садржаја протеина је показала да постоји засебан статистички значајан утицај локалитета на садржај протеина ($p=0,046$), а величина утицаја је велика (парцијални ета квадрат износи 0.289), као и да постоји засебан статистички значајан утицај сорте на протеине у зрну ($p=0,000$), а слично, величина утицаја је велика (парцијални ета квадрат износи 0,751). Када је реч о садржају протеина, интеракција локалитета и сорте нема статистички значајан утицај ($p=0,799$). Такијев тест показао је да постоји статистички значајна разлика у садржају протеина између свих локалитета ($p<0,01$). Најнижи просечан садржај

протеина износио је 39,20% на локалитету Банатско Карађорђево и то за сорту НС Аполо, док је највећи просечан садржај протеина измерен за сорту Ваљевка и то на локалитету Шуљам и износио је 42,9%. Када је реч о сортама не постоји статистички значајна разлика у протеинима код ниједне сорте. Просечан садржај протеина по сортама на све три локације је за Ваљевку 41,30%, за сорту НС Аполо 40,50% и за сорту Рубин 41,37%. Према наводима Popović et al. (2018) сорте соје које су гајене у огледу у сертификованој органској производњи дале су добар резултат у погледу квалитета (протеини и уље), а највећи утицај на посматрана својства је имала производна година. На Графикону 7. приказан је просечан садржај протеина по сортама на три локације. У сличним климатским условима на подручју Румуније Vărbieru et al. (2021) су вршили испитивање 5 различитих сорти соје током 3 године и добили су нижи просечан садржај протеина него у нашим истраживањима (40,06%) али виши садржај уља (22,97%) што говори о међусобној зависности ова два показатеља квалитета.

Графикон 7. Просечан садржај протеина по сортама на три локације

4.4.4 Корелације

Што се тиче локалитета, масе, висине, броја и масе зрна, корелациона анализа је, слично као и анализа варијансе, показала да локалитет није у статистички значајној корелацији са масом, висином, бројем и масом зрна (Табела 16). Оно што је утврђено је постојање позитивне, статистички значајне корелације између масе, висине, броја зрна и односно приноса. Као што је речено, све утврђене корелације су позитивне што значи да пораст једне варијабле прати и пораст осталих испитиваних варијабли, а важи обрнуто. Сви добијени коефицијенти корелације се крећу у распону од средњег до високог интензитета.

Табела 16. Корелациона анализа локалитета, масе, висине, броја зрна и масе зрна

		Локалитет	Маса	Висина	Број зрна	Маса зрна (Принос)
Локалитет	Коефицијент корелације	/	.165	.127	-.147	-.086
	Значајност	-	.142	.258	.191	.443
Маса	Коефицијент корелације	.231*	/	.552**	.652**	.818**
	Значајност	.038	-	.000	.000	.000
Висина	Коефицијент корелације	.121	.552**	/	.387**	.510**
	Значајност	.280	.000	-	.000	.000
Број зрна	Коефицијент корелације	-.132	.652**	.387**	/	.844**
	Значајност	.239	.000	.000	-	.000
Маса зрна (Принос)	Коефицијент корелације	-.047	.818**	.510**	.844**	/
	Значајност	.678	.000	.000	.000	-

*. Корелација је значајна на 0.05 нивоу.

**.. Корелација је значајна на 0.01 нивоу.

Помоћу корелационе анализе испитала се релација локалитета, приноса, садржаја протеина и уља (Табела 17). Може да се примети да су принос и садржај протеина у позитивној, а принос и садржај уља у негативној, статистички значајној корелацији. Овакав резултат говори да пораст садржаја уља опада, а са порастом садржаја протеина расте принос, а важи и обрнуто. Приметно је и да су садржај уља и садржај протеина у негативној, статистички значајној корелацији, што значи да пораст вредности једне варијабле прати пад вредности друге, и обрнуто. Локалитет је у корелацији само са садржајем уља, што је већ објашњено у претходном делу, односно двофакторском анализом варијансе.

Табела 17. Корелациона анализа локалитета, приноса садржаја протеина и уља

		Локалитет	Принос	Садржај протеина	Садржај уља
Локалитет	Кофицијент корелације	/	.146	.379	-.402*
	Значајност	-	.459	.052	.038
Принос	Кофицијент корелације	.141	/	.614**	-.559**
	Значајност	.483	-	.001	.002
Садржај протеина	Кофицијент корелације	.349	.614**	/	-.959**
	Значајност	.074	.001	-	.000
Садржај уља	Кофицијент корелације	-.453*	-.559**	-.959**	/
	Значајност	.018	.002	.000	-

*. Корелација је значајна на 0.05 нивоу.

** . Корелација је значајна на 0.01 нивоу.

Добијени резултати у макроогледима са сојом, који су анализирани за потребе овог мастер рада, су у складу са литературним наводима у којима се најчешће добија негативна корелација између протеина и приноса (Wehrmann et al. 1987; Mello Filho et al. 2004). Анализирајући међузависност приноса и квалитативних особина НС сорти соје Роровић et al. (2013) су утврдили позитивну корелацију приноса и садржаја уља док је успостављена негативна корелација приноса и садржаја протеина, али без статистичке значајности. Такође, у истим истраживањима утврђена је статистички значајна зависност између садржаја протеина и уља што је утврђено и поређењем вредности које су добијене у нашим истраживањима.

5. ЗАКЉУЧАК

На основу испитивања прилагођености сортимената на различитим локацијама у органској производњи соје, дошло се до закључка да се у региону Бачке најбоље показала сорта НС Аполо, у региону Баната најбоље показала сорта Рубин, док се у Срему најбоље показала сорта Ваљевка.

Показано је да не постоји статистички значајна разлика у маси биљке, висини и броју зрна између локалитета.

Статистичком анализом је утврђено да постоји интеракција локалитета и сорте, односно да ова интеракција има статистички значајан утицај на масу зрна. Утврђено је да интеракција локалитета и сорте има статистички значајан утицај на принос, а да нема статистички значајан утицај на садржај уља у зрну и на садржај протеина у зрну. Садржај протеина је варирао у већој мери од вредности садржаја уља у зрну. Све наведене параметре је потребно узети у обзир приликом избора сорте соје на одређеном локалитету.

На основу свега наведеног закључујемо да правилан избор сортимената на основу производног региона, пре свега услова спољашње средине, уз континуирано праћење у току вегетације, правовременим спровођењем агротехничких мера можемо обезбедити пун производни потенцијал изабране сорте соје.

Добијени резултати су показали да органска производња у погледу приноса не заостаје много у односу на конвенционалну, док је садржај протеина и уља сортна карактеристика која задржава своје вредности у различитим системима производње.

Такође у производњи соје „ефекат године“ значајно утиче на принос, због чега је неопходно да добро упознамо применљивост агроколошких услова производње, а нарочито микроклиму производног подручја.

6. ЛИТЕРАТУРА

1. Bărbieru, A. (2021) Variability of yield and chemical composition in some Romanian soybean genotypes. *Romanian Agricultural Research*, 38, 141-146.
2. Boerma, H.R., D.R. Walker (2005) Discovery and utilization of QTLs for insect resistance in soybean. *Genetica* 123: 181-189
3. Bošnjak, Đ. (2001) The problems of drought in the Vojvodina province and drought control measures. *A Periodical of Scientific Research on Field and Vegetable Crops* 35, 391-402
4. Candogan, B.N., Sincik, M., Buyukcangaz, H., Demirtas, C., Goksoy, A.T., Yazgan, S. (2013) Yield, quality and crop water stress index relationships for deficit-irrigated soybean [*Glycine max* (L.) Merr.] in sub-humid climatic conditions. *Agricultural Water Management* 118, 113-121
5. Carrera, C., Martínez, M.J., Dardanelli, J., Balzarini, M. (2009) Water deficit effect on the relationship between temperature during the seed fill period and soybean seed oil and protein concentrations. *Crop Science* 49, 990-998
6. Dozet, G., Đukić, V., Mamlić, Z., Miladinović, J., Đurić, N., Jovanović Todorović, M., Jakšić, S. (2021) Effects of autumn and spring soybean fertilization on grain yield and oil content. *Uljarstvo*, Vol. 52, broj 1, 27-33
7. Drzewiecki, J., Delgado, L.E., Haruenkit, R., Pawelzik, E., Martin, B.O., Park, Y.S., Jung, S.T., Trakhtenberg, S., Gorstein, S. (2003) Identification and differences of total proteins and their soluble fractions in some pseudocereals based on electrophoretic patterns. *Journal of Agricultural Food Chemistry* 51, 7798-7804.
8. Eltreki, A., Đukić, V., Cvijanović, G., Đurić, N., Miladinov, Z., Dozet, G., Cvijanović, M. (2020) Primena efektivnih mikroorganizama i NPK đubriva u cilju povećanja prinosa i kvaliteta soje. *Uljarstvo: časopis za industriju biljnih ulja, masti i proteina*, 51(1-2), 11-16
9. Fageria, K.N., Baligar, C.V., Jonesgrowth, A.C. (2010) Mineral nutrition of field crops, Third Edition. *Books in Soils, Plants, and the Environment*, pp. 536.
10. Fehr, W. R. (2007) Breeding for modified fatty acid composition in soybean. *Crop Science* 47, 72-87
11. Feinman, R.D., Pogozelski, W.K., Astrup, A., Bernstein, R.K., Fine, E.J., Westman, E.C., Accurso, A., Frassetto, L., Gower, B.A., McFarlane, S.I., et al. (2015) Dietary carbohydrate restriction as the first approach in diabetes management: Critical review and evidence base. *Nutrition* 31, 1-13
12. Finoto, E. L., Soares, M. B. B., Albuquerque, J. de A. A. de, Monteiro Neto, J. L. L., Maia, S. da S., Dona, S., Chagas, E. A., Soares-da-Silva, E., Abanto-Rodriguez, C. (2021) Selection of soybean genotypes for yield, size, and oil and protein contents. *Australian Journal of Crop Science*, 15(1), 48-50. <https://org/doi/10.3316/informit.850539257183846>
13. Foster, R., Williamson, C.S., Lunn, J. (2009) Culinary oils and their health effects. *Nutr Bulletin*.34, 4-47
14. Gazzoni, D.L. (1994) *Tropical Soybean, Improvement and Production*, FAO, Roma.
15. Gulluoglu, L., H. Arioglu., Arslan, M. (2006) Effect of some plant growth regulators and nutrient complexes on above-ground biomass and seed yield of some soybean grown under heat-stressed environment. *Journal of Agronomy*, 5(2), 126-130
16. Hoque, A.B.M.A., Hassan, M.M., Khan, M.M.K., Khatun, R., Baten, M. A. (2015) Effect of temperature on flower and pod abscission and yield of three soybean genotypes. *Journal of Environmental Science and Natural Resources* 8 (2), 89-92

17. Horie T. (1994) Crop ontogeny and development. In Segoe, S. Ed: Physiology and determination of crop yield. ASA, CSSA and SSSA: Madison, USA. 153-180
<https://doi.org/10.2134/1994.physiologyanddetermination.c11>
18. Huan, F., A.Lizhe, T., Ling Ling, H., Dong, Z., Xunling, W. (2000) Effect of enhanced ultraviolet-B radiation on pollen germination and tube growth of 19 taxa in vitro. *Environment and Experimental Botany* 43, 45-53
19. Inoguchi, S., Ohashi, Y., Narai-Kanayama, A., Aso, K., Nakagaki, T., Fujisawa, T. (2012) Effects of non-fermented and fermented soybean milk intake on faecal microbiota and faecal metabolites in humans. *Int. J. Food Sci. Nutr.* 63, 402-410
20. Kakani, V.G., Parasad, P.V.V., Craufurd, P.Q., Wheeler, T.R. (2002) Response of in vitro pollen germination and pollen tube growth of Groundnut (*Arachis hypogaea* L.) genotype to temperature. *Plant Cell and Environment* 25, 1651-1661
21. Kim, H., Ha, B., Ha, K., Chae, J., Park, J., Kim, M., et al. (2015) Comparison of a high oleic acid soybean line to cultivated cultivars for seed yield, protein and oil concentrations. *Euphytica*. 201, 285-292
22. Kresović, B., Gajić, B.A., Tapanarova, A., Dugalić, G. (2017) Yield and chemical composition of soybean seed under different irrigation regimes in the Vojvodina region. *Plant Soil Environ.*, 63 (1), 34-39. doi: 10.17221/673/2016-PSE
23. Lalić, B., Mihailović, D.T., Podrašćanin, Z. (2011) Future state of climate in Vojvodina and expected effects on crop production. *Field and Vegetable Crops Research* 48, 403-418
24. Liu, K. (1999) Soybeans: chemistry, technology and utilization. New York: Kluwer Academic, 532p
25. Liu, X., Jian, J., Guanghua W., Herbert, S.J. (2008) Soybean yield physiology and development of high-yielding practices in Northeast China. *Field Crops Research* 105, 157-171
26. Mandić, V., Bijelić, Z., Krnjaja, V., Ružić, Muslić, D., Caro-Petrović, V., Ostojić-Andrić, D., Petričević, M. (2017) Forage maize yield in function of rainfall in climatic conditions of Vojvodina (Republic of Serbia). The International Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture, Bucharest, Romania, 8-10 June 2017, Scientific Papers. Series A. Agronomy 60, 491-494
27. Mandić, V., Krnjaja, V., Tomić, Z., Bijelić, Z., Simić, A., Đorđević, S., Stanojković, A., Gogić, M. (2015) Effect of water stress on soybean production. Proceedings of the 4th International Congress New Perspectives and challenges of Sustainable Livestock Production, Belgrade, Serbia, 7-9 October 2015, 405-414
28. Mateos Aparicio, I., Redondo Cuenca, A., Villanueva-Suarez, M.J., Zapata Revilla, M.A. (2008) Soybean, a promising health source. *Nutrición Hospitalaria* 23, 305-312
29. Mello Filho, O. L. D., Sedyama, C. S., Moreira, M. A., Reis, M. S., Massoni, G. A., Piovesan, N. D. (2004) Grain yield and seed quality of soybean selected for high protein content. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, Vol.39: 445-450.
30. Miladinov, Z., Đukić, V., Dozet, G., Čeran, M., Petrović, K., Ranđelović, P., Cvijanović, G. (2019) Sadržaj ulja i proteina u NS sortama soje. Zbornik radova, 60. Savetovanje industrije ulja "Proizvodnja i prerada uljarica", Herceg Novi, 16-21. jun 2019., 63-69
31. Patel, D. and Franklin, K.A. (2009) Temperature-regulation of plant architecture. *Plant Signaling and Behavior Journal*, 4, 577-579.
32. Popović, V. (2018) Effect of Genotype and Year on Chemical Composition of NS Soybean Variety Grown in Organic Production. Book of Abstract. ESA Conference August 27-31. Geneve, Switzerland

33. Popovic, V., Miladinovic, J., Tatic, M., Djekic, V., Dozet, G., Đukić, V., Grahovac, N. (2013) Stability of soybean yield and quality components. *African Journal of Agricultural Research* Vol.8 (45): 5651-5658.
34. Popović, V., Tatić, M., Sikora, V., Ikanović, J., Dražić, G., Đukić, V., ... & Stevanović, P. (2016) Variability of yield and chemical composition in soybean genotypes grown under different agroecological conditions of Serbia. *Romanian Agricultural Research*, 33, 29-39
35. Šeremešić, S., Vojnov, B., Manojlović, M., Milošev, D., Ugrenović, V., Filipović, V., Babec, B. (2017) Organska poljoprivreda u službi biodiverziteta i zdravlja. *Letopis naučnih radova. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad*. 41(2):51-60
36. Sincik, M., Candogan, B.N., Demirtas, C., Büyükacangaz, H., Yazgan, S., Göksoy, A.T. (2008) Deficit irrigation of soybean [*Glycine max* (L.) Merr.] in a sub-humid climate. *Journal of Agronomy and Crop Science* 194, 200-205
37. Thuzar, M., Puteh, A.B., Abdullah, N.A.P., Mohd, M.B., Lassim, K.J. (2010) The effects of temperature stress on the quality and yield of soya bean [(*Glycine max* L.) Merrill.]. *Journal of Agricultural Science* 2, 172-179
38. United States Department of Agriculture (USDA)-World Agricultural Production. Available online: <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/production.pdf> (accessed on 12 October 2017)
39. Vojnov, B., Šeremešić, S., Vasiljević, M., Manojlović, M., Milešević, V., & Babec, B. (2021) Unapređenje organske proizvodnje uvođenjem biopreparata kroz analizu prinosa i komponenti prinosa soje. *Zemljište i biljka*, Vol. 70(2):77-86.
40. Wehrmann, V.K., Fehr, W.R., Cianzio, S.R., Cavins, J.F. (1987) Transfer of high seed protein to high-yielding soybean cultivars. *Crop Science*, v.27: 927-931.
41. Wheeler, T., von Braun, J. (2013) Climate change impacts on global food security. *Science* 341, 508-513
42. Wilson, R. (2004) Seed composition. In: Stewart, B.A.; Nielsen, D.R. (Ed.). *Soybeans: improvement, production and uses*. 3rd ed. Madison: ASA/CSSA/SSSA, p.621 677. (Agronomymonograph, 16)
43. Вукоје, В., Томаш Симин, М., Тркуља, У., Кромпић, Ј., Кљештановић, С. (2015): Иновативни програми унапређења органске производње. Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет
44. Ђукић А. Д., Иемтсев В. Т., Иутин Г., Селицкија Д. (2017) Еколошка биотехнологија. Пољопривредни факултет, Универзитет у Крагујевцу, 1600 стр
45. Ђукић, В., Балешевић-Тубић, С., Ђорђевић, В., Татић, М., Дозет, Д., Јаћимовић, Г., Петровић, К. (2011) Принос и семенски квалитет соје у зависности од услова године. *Ратар. Поврт. / Field Veg. Crop Res.* 48, 137-142
46. Ђукић, В., Миладинов, З., Миладиновић, Ј., Ђорђевић, В., Ђеран, М., Ранђеловић, П., Васиљевић, М., Илић, А., Драгана, В., Меркулов Попадић, Л (2021) Соја у 2020. години. Зборник реферата, 55. Саветовање агронома и пољопривредника Србије (САПС), Златибор, 31.01-03.02. 2021., 14-22.
47. Ђурић, Н., Кресовић, Б., Гламочлија, Ђ. (2015): Системи конвенционалне и органске производње ратарских усева. *Монографија*. Институт ПКБ Агроекономик, Београд
48. Лазић, Б., Бабовић, Ј., Секулић, П., Малешевић, М., Лазић, С., Ђуровка, М., Лазаревић, М. (2008) Органска пољопривреда I. Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
49. Максимовић, Ј., Драговић, С., Татић, М. (2001) Унапређење производње соје пострном сетвом у наводњавању, Зборник радова Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад, Св. 35, 425-434

50. Малица, Г., Миладиновић, Ј., Миловац, Ж., Балешевић-Тубић, С., Ђорђевић, В. (2016) Приручник за гајење органске соје. Дунав Соја Регионални Центар, Нови Сад, Србија
51. Миладиновић, Ј. (2012) Водич за органску производњу соје. ГИЗ-Немачка организација за интернационалну сарадњу ГмбХ, Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
52. Миладиновић, Ј., Ђорђевић, В. (2008) Соја. Морфологија и фазе развоја соје. Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад, 44-69.
53. Миладиновић, Ј., Хрустић, М., Видић, М. (2011) Соја. Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
54. Миладиновић, Ј., Хрустић, М., Видић, М., Васић, Д., Лазић, Б. (2003) Место соје у органској пољопривреди. Зборник радова, Св. 38, 251-258, Научни институт за ратарство и повртарство Нови Сад
55. Милошевић, Н., Јарак, М., Милић, В., Мрковачки, Н. (2006) Микробиолошка истраживања од теоријских основа до препарата (1966-2005). Зборник радова Института за ратарство и повртарство, 42, 327-338
56. Поповић В, Видић М., Вучковић С., Долијановић Ж., Ђукић В., Чобановић Л., Веселић Ј. (2016) Потенцијал родности не сорти соје - *Glycine max* у производном рејону Србије. Зборник радова Института ПКБ Агроекономик, 24-25.02.2016., Падинска Скела, Београд, 12-22
57. Поспишил, А. (2010) Ратарство I.дио, Зрински д.д. Чаковец.
58. Цвијановић, Г., Дозет, Г., Цвијановић, Д. (2013) Менаџмент у органској бильној производњи. Монографија. Институт за економику пољопривреде, Београд

Интернет извори:

USDA. 2013. Foreign Agricultural Service

(<http://www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/production.pdf>)

<https://sr.wikipedia.org> (приступљено 22.06.2022)

<https://nsseme.com> (приступљено 23.06.2022)

<http://www.minpolj.gov.rs> (приступљено 01.07.2022)

www.meteoblue.com (приступљено 10.09.2022)

РЗС (2022) <https://data.stat.gov.rs/Home/Result/130102?languageCode=sr-Cyrl>